

УДК: 811.1611(340:297)575.1-25

ОСОБЕННОСТИ КОНСЕПСИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В ИСЛАМСКОМ ПРАВЕ

Ш. Р. Рашидова

(PhD), базовый докторант Института государства и права АН РУз.
Узбекистан.

В первые термин «права человека» (human rights) был использован англо-американским философом, писателем, борца за независимость США Т.Пейна в своем труде «Права человека» (Rights of man) [1]. Традиционно, принято считать, что появление правовой концепции прав человека связано с итогами Второй мировой войны. Как показывает же история, что все же концепция прав человека берет свое начало с религиозных и философских учений. Философы также не остались в стороне от идеи прав человека и в своих трудах выражали следующие мнения, так Платон выдвигал как основную идею – идею о всеобщей справедливости, которая в свою очередь стояла выше чьих-либо обстоятельств. На ряду с Платоном, Аристотель внес свой вклад в развитие теории естественного права. Цицерон также стремился продвигать теория всеобщей справедливости.

Философы древнего мира делали акцент на всеобщих обязательствах, не жали над тем, что сегодня принято понимать под термином «право». В средние века, в период Ренессанса упор шел на освобождение человека от «политической тирании» и «религиозной нетерпимости». Еще одним значимым моментом в развитии концепции прав человека была речь Ф.Рузвельта о четырех свободах, он смог впервые увязать экономические права со свободой человека, поставив таким образом политические и экономические права на одну ступень [2].

Один человек не мог решить вопрос обеспечения концептуальных понятий прав человека, даже одно государство не в силах было это сделать. Так появилась потребность в союзе государств для грамотного решения данного вопроса. На основе этого создается Лига Наций, но потом она плавно трансформировался в Генеральную Ассамблею ООН. В период, предшествующий созданию Организации Объединенных Наций, ограниченным числом государств были заключены первые международные соглашения. К их числу относятся договоры и конвенции, содержащие положения о борьбе с

рабством и работорговлей, о пресечении торговли женщинами и детьми, о защите религиозных, этнических и языковых меньшинств, а также ряда прав человека в период вооруженных конфликтов. Целью этих соглашений являлось не создание всесторонней системы международной защиты прав человека, а лишь обеспечение некоторых прав личности. Создание ООН и принятие Устава положили начало качественно новому этапу межгосударственных отношений в этой области. Устав ООН явился первым в истории международных отношений многосторонним договором, который заложил основы широкого развития сотрудничества государств по правам человека. В 1946 году Экономический и Социальный Совет ООН учредил в качестве своего вспомогательного органа Комиссию по правам человека и поручил ей представить свои соображения относительно Международного Билля по правам человек [3].

Это первый универсальный международный акт по правам человека, принятый Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. Декларация носит лишь *рекомендательный характер*. Провозглашенные во Всеобщей декларации основные права и свободы рассматриваются в настоящее время подавляющим большинством государств в качестве юридически обязательных обычных или договорных норм.

Шариат правовая система, которая со временем приобрела мировое значение, возникла и оформилась в рамках Арабского халифата. Шариат (الشريعة) это арабское слово «аш-шарья» (الشرع) означающее «Закон», «ясно установленный путь», комплекс верований и религиозно-правовых норм, которым должен следовать мусульманин [4]. Нормы шариата охватывают две области: отношения человека с Богом и его отношения с другими людьми и общиной, регулируя практически все сферы повседневной жизни.

В узком смысле шариат включает в себя только ясно зафиксированные нормы Корана и сунны. В более широком толковании он охватывает также нормы, выработанные в школах (мазхабах) исламской религиозно-правовой мысли (фикха). Поэтому, хотя Законодателем в исламе выступает Аллах, шариат наряду с нормами, имеющими прямое божественное происхождение, включает установления, сформулированные людьми в согласии с ними или на их основе [5].

Когда речь заходит о правах исламское право имеет свое особое видение о том, как и в какой именно форме реализуются права. Как приводят многие исследователи, исламское право больше говорит об обязанностях нежели о

правах. Также стоит отметить о тот факт, что нормы ислама придерживаются принципу «все что не запрещено, разрешено». Если нет прямого запрета на какое-либо действие, по умолчанию можно считать его дозволенным.

Говоря о правах человека, Примером тому может служить главный источник мусульманского права Коран, где говорится: «Аллах сотворил человека и сделал его наместником. Он подчинил человеку Вселенную - небо и землю и всё, что между ними - и требовал, чтобы человек заселял её» [6]. Это указывает, на то, что Аллах хотел, чтобы человек был господином, главным на земле, но никогда не забывал о том, что он сотворен Аллахом. В этом смысле человек является рабом Аллаха, но это не значит униженного и презрительного рабства. Свобода абсолютно противоречит рабству. Ведь человек всегда находится перед выбором и поэтому он отвечает за то, что он делает: «Кто вершит добрые дела — это для самого себя, кто творит зло — это во вред себе» [7]. Аллах почтил человека, предпочтя его всем Своим творениям, как сказано в Коране: «Мы даровали почёт сынам Адама» [8]. Этот почёт, дарованный Аллахом человеку, абсолютно несовместим с унижением и презрением. «Когда придам ему совершенную форму, завершу его создание, и вдохну в него душу, которая принадлежит Мне, падите перед ним ниц, почитая и приветствуя его» [9]. Отсюда видно, человек почитается как самое наилучшее творение Всевышнего, не только на самой Земли, и в этом мире, но во всей Вселенной, во всех других мирах. И естественным становится и то, что в шариате самым священным является жизнь человека и его свобода. Человек по законам шариата имеет право на равенство, правосудие, право на убежище, право на свободу мысли и слова, право на защиту собственности, право на социальное обеспечение, право на создание семьи, право на образование, право на конфиденциальность, право на свободу передвижения и место жительства [10].

Здесь в свою очередь хотелось бы сделать не большое сравнение между Всеобщей Декларации прав человека и Универсальной Исламской Декларации прав человека, основанная на законах Шариата, в вопросах касающихся права на жизнь и права на свободу веры мысли и слова. Так в третьей статье Всеобщей Декларации прав человека говорится о том, что: «Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность», подобно этому в первом пункте первой статье Каирской декларации по правам человека в исламе указывается, что: «Человеческая жизнь является священной и неприкосновенной, и любое усилие должно быть направлено на то, чтобы защитить ее». Мы можем увидеть, что обе Декларации стремятся защитить

неприкосновенность и личные свободы человека, дают возможность человеку жить и быть свободным. Еще для сравнения приведем двенадцатую статью Каирской декларации по правам человека, в которой говорится о праве на свободу веры мысли и слова: «Каждый человек имеет право выражать свои мысли и убеждения, пока он остается в пределах ограничений, предписанных Законом. Однако никто, не имеет права распространять неправду или сообщения, которые могут нарушить общественное спокойствие, распространять клевету, инсинуации, дискредитирующие других людей. Приобретение знаний и поиск правды - не только право, но и обязанность каждого Мусульманина. Право и обязанность каждого Мусульманина возражать и бороться (в пределах рамок, изложенных Законом) с притеснениями, даже если это имеет место в отношении власти в государстве. Не должно быть никаких препятствий на распространение информации, только если это не вызывает безопасности общества или государства и не ограничено рамками Закона. Никто не должен быть презираем, не должны высмеиваться религиозные верования других и на этой почве не должно быть подстрекательств к враждебности в обществе против инакомыслящих; должно быть уважительное отношение к религиозным чувствам других: - это обязательно для всех Мусульман», и статью восемнадцатую Всеобщей Декларации прав человека, где говорится, что: «Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии; это право включает свободу менять свою религию или убеждения и свободу исповедовать свою религию или убеждения как единолично, так и сообща с другими, публичным или частным порядком в учении, богослужении и выполнении религиозных и ритуальных обрядов». При сравнении этих двух статей стало ясным, что оба документа не одобряют какое-либо ущемление прав человека в вопросе свободы совести и свободы слова, т.е. дает полное право на свободу убеждений и на свободу вероисповедания.

Таким образом можно сделать следующий вывод, права человека позволяют применять «человеческое измерение» не только к государству, праву, закону, законности, правовому порядку, но и к гражданскому обществу, поскольку степень зрелости и развитости последнего зависит в значительной мере от состояния дел с нравами человека, от объема этих прав и их реализации. Права человека дают ему возможность не только участвовать в управлении государством, но и дистанцироваться от него, самоопределяться в сфере частной жизни, выборе убеждений, отношении к религии, собственности. Поглощение гражданского общества государством, огосударствление всех сфер

жизни происходят там, где права человека либо отсутствуют, либо носят декоративный характер.

Становление и развитие прав человека позволяют раскрыть тип цивилизации, ее этап, поскольку отношения человека и государства — важнейший признак, характеризующий природу той или иной цивилизации. На самом деле главной задачей этих двух источников прав человека является реализации данных прав, и когда в мире наступит полная защита человеческой жизни и свободы, то можно будет сказать, что они сделали свое дело, они защитили жизнь человека, обеспечили ему полную свободу для полноценного существования на земле.

REFERENCES

1. Т. Пейн. Права человека. Переводчик Смирнова Н. - М.: 2009. – С. 5
2. Франклин Д. Рузвельт. Речь о «четырёх свободах». 6 января 1941 г. // ...Мы надеемся создать мир, основанный на четырёх основополагающих человеческих свободах. <http://www.intelros.ru>
3. Вестник Московского Университета. Серия. 11. Право. - М.: 1997. – С. 60.
4. Сюкияйнен.Л.Р. Ислам и права человека. - М.: 2005. – С. 22
5. Шестаков Л. Н. Ислам и права человека. // Вестн. Моск. Ун-та. Сер 11, право. - М.: 1997. - С. 60.
6. Коран. Краткий комментарий. Перевод Шейха Абдулазиз Мансура. - Т.: 2020. Сура «аль-Кахф» (Пещера), аят 29.
7. Коран. Краткий комментарий. Перевод Шейха Абдулазиз Мансура. Т.: 2020. Сура «аль-Джасийа» («Коленопреклоненные»), аят 15.
8. Коран. Краткий комментарий. Перевод Шейха Абдулазиз Мансура. - Т.: 2020. Сура «аль-Исраа» («Ночной перенос»), аят 70.
9. Коран. Краткий комментарий. Перевод Шейха Абдулазиз Мансура. - Т.: 2020. Сура «аль-Хиджр», аят 29.
10. Каирская декларация по правам человека в исламе // Жданов Н.В. Исламская концепция миропорядка. -М.: 2003, - С. 26.